

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

11 ЖИЛД, 2 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 11, НОМЕР 2

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 11, ISSUE 2

ТОШКЕНТ-2026

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№2 (2026) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2026-2>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

Umarxonova Dildora Sharipxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodillojon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

Mexmonov Kambariddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)

Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Nishanov Sanjar Yuldibaevich SOCIO-LEGAL AND OTHER CAUSES OF THE DEFORMATION OF THE JUDGE'S LEGAL CONSCIOUSNESS.....	5
2. Абзалова Хуршида Мирзиятовна ЭВОЛЮЦИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ПРАВСТВЕННОСТИ.....	13
3. Altiyev Razzoq Saidovich QILMISHNI JINOYAT OBJEKTI BELGILARI BO'YICHA KVALIFIKATSIYA QILISHNING UMUMIY TAVSIFI.....	21
4. Хайдаров Шухратжон Джумаевич ИНСОННИ УНДАН АЪЗОЛАРИНИ ВА (ЁКИ) ТЎҚИМАЛАРИНИ ТРАНСПЛАНТАЦИЯ УЧУН ОЛИШГА РОЗИЛИК БЕРИШГА МАЖБУРЛАШ ЖИНОЯТИ ОБЪЕКТИВ ТОМОНИНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ.....	30
5. Mahmudov Olmas Tolif o'g'li JINOYAT TARKIBI TUSHUNCHASI VA UNING ANAMIYATI.....	40
6. Марданов Жасурбек Отабек угли СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ВОВЛЕЧЕНИЕ», «СКЛОНЕНИЕ», «ПРИНУЖДЕНИЕ» И «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ» НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО В АНТИСОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ.....	48
7. Mirzayev Fayzulla Ibodullayevich JINOIY DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH TUSHUNCHASIGA OID NAZARIY YONDASHUVLAR VA UNING HUQUQIY TALQINI.....	56
8. Odilov Marlen Jumamradovich АНОЛИ СОГ'ЛИГ'ИГА ХАВФ ТУГ'ДИРУВЧИ ВОСИТАЛАР ВА МОДДАЛАРНИ ИСТЕ'МОЛ ҚИЛИШГА ЈАЛБ ҚИЛГАНЛИК УЧУН ЈИНОИЙ ЈАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	63
9. Rozimova Qunduz Yuldashevna O'ZBEKISTON JINOYAT QONUNCHILIGIDA YENGILROQ JAZO TAYINLASH MASALASI.....	71
10. Рузиев Маъруфжон Муртазаевич ШАРИАТДА ЖИНОЯТ ВА ЖАЗО МАСАЛАЛАРИ.....	78
11. Суванов Сардор Бахадирович КУЧЛИ ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ ЁКИ ЗАҲАРЛИ МОДДАЛАР БИЛАН ҚОНУНГА ХИЛОФ РАВИШДА МУОМАЛА ҚИЛИШ ЖИНОЯТЛАРИ ТУШУНЧАСИ ВА ИЖТИМОИЙ ХАВФЛИЛИГИ.....	86
12. Normatova Shirin Abdalnabiyevna AYRIM XORIJIY DAVLATLAR QONUNCHILIGIDA TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKDAN JABRLANGAN AYOLLARNI REABILITATSIYA QILISH MASALALARI.....	96

12.00.09-УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. КРИМИНАЛИСТИКА, ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЕ ПРАВО И СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Normatova Shirin Abdalnabiyevna,
O‘zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi
Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi
E-mail: normatova@akadmvd.uz

AYRIM XORIJIY DAVLATLAR QONUNCHILIGIDA TAZYIQ VA ZO‘RAVONLIKDAN JABRLANGAN AYOLLARNI REABILITATSIYA QILISH MASALALARI

For citation: Normatova Shirin Abdalnabiyevna. ISSUES OF REHABILITATION OF WOMEN WHO HAVE SUFFERED FROM HARASSMENT AND VIOLENCE IN THE LEGISLATION OF SOME FOREIGN COUNTRIES. Journal of Law Research. 2026, 11 vol., issue 2.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18621781>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ayrim xorijiy davlatlar qonunchiligida tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlangan ayollarni reabilitatsiya qilish masalalari tahlil etilgan. Shuningdek, maqolada G‘arbiy Yevropa davlatlaridan Germaniya, Buyuk Britaniya, Shvetsariya, Shvesiya, Italiya, shuningdek AQSH, Kanada va Yaponiya kabi davlatlarning amaliyoti hamda qonunchiligida tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlangan ayollarni reabilitatsiya qilish masalalariga to‘xtalib, ularni qiyosiy tahlil etgan. Bundan tashqari, maqolada xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlikning oldini olishda shaxsning viktimligini keltirib chiqaruvchi omillarni hamda jabrlanuvchi shaxslarning xulq-atvorini o‘rganish, ularga ximoya orderini berish va ularni reabilitatsiya qilish masalalari ham tahlil etilib, tegishli taklif va tavsiyalar berib o‘tilgan. Maqolada muallif xorijiy davlatlar tajribasi asosida tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlangan shaxslar milliy tarmoqda tashkil etilgan quyidagi: a) tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlangan hollarda yordam so‘rab yoki muammoni yechimini topish yuzasidan; b) jinsiy zo‘ravonlikdan jabrlanganda yoki jabrlanish xavfi yuzaga kelganda; v) oilada bolalarga nisbatan shafqasiz muomala qilinganida; g) tazyiq va zo‘ravonlikdan jabrlangan shaxslarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish masalalari va boshqa yo‘nalishlardagi ishonch telefonlariga qo‘ng‘iroq qilishlari mumkinligi borasida tavsiyalar ham berib o‘tgan.

Kalit so‘zlari: Ayollar, viktimlik, jabrlanuvchi, zo‘ravonlik, tazyiq, reabilitatsiya, qilish, masalalari, shaxslar, huquqiy, manfaatlar

Норматова Ширин Абдулнабиевна,
Самостоятельный соискатель Академии Министерства
внутренних дел Республики Узбекистан
E-mail: normatova@akadmvd.uz

ВОПРОСЫ РЕАБИЛИТАЦИИ ЖЕНЩИН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПРИТЕСНЕНИЯ И НАСИЛИЯ, В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются вопросы реабилитации женщин, пострадавших от притеснения и насилия, в законодательстве некоторых зарубежных стран. В статье также рассматриваются вопросы реабилитации женщин, пострадавших от притеснения и насилия, в практике и законодательстве таких стран Западной Европы, как Германия, Великобритания, Швейцария, Швеция, Италия, а также США, Канада и Япония, и проводится их сравнительный анализ. Кроме того, в статье анализируются факторы, вызывающие виктимизацию личности в предотвращении притеснения и насилия в отношении женщин, а также вопросы изучения поведения жертв, выдачи им охранных ордеров и их реабилитации, даются соответствующие предложения и рекомендации. В статье автор, основываясь на опыте зарубежных стран, дал рекомендации о том, что лица, пострадавшие от притеснения и насилия, могут обращаться в национальную сеть по следующим вопросам: а) обращаться за помощью или находить решения проблем в случаях притеснения и насилия; б) при сексуальном насилии или возникновении угрозы стать жертвой; в) при жестоком обращении с детьми в семье; г) по вопросам социальной реабилитации лиц, пострадавших от притеснения и насилия, и по другим направлениям.

Ключевые слова: Женщины, виктимность, жертва, насилие, притеснение, реабилитация, вопросы, лица, правовые, интересы.

Normatova Shirin Abdalnabievna,
Independent researcher of Academy of the Ministry
of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan
E-mail: normatova@akadmvd.uz

ISSUES OF REHABILITATION OF WOMEN WHO HAVE SUFFERED FROM HARASSMENT AND VIOLENCE IN THE LEGISLATION OF SOME FOREIGN COUNTRIES

ANNOTATION

This article analyzes the issues of rehabilitation of women who have suffered from harassment and violence in the legislation of some foreign countries. The article also examines and comparatively analyzes the practice and legislation of Western European countries such as Germany, Great Britain, Switzerland, Sweden, Italy, as well as the USA, Canada, and Japan regarding the rehabilitation of women who have suffered from harassment and violence. In addition, the article analyzes the factors that cause a person's victimization in the prevention of harassment and violence against women, as well as the study of the behavior of victims, issues of issuing protection orders to them and their rehabilitation, and gives relevant proposals and recommendations. In the article, based on the experience of foreign countries, the author also gave recommendations on how victims of harassment and violence can call the following hotlines organized in the national network: a) in cases of harassment and violence, seeking help or finding a solution to the problem; b) when they are victims of sexual violence or there is a risk of becoming victims; c) when children are treated cruelly in the family; d) on issues of social rehabilitation of victims of harassment and violence and in other areas.

Keywords: Women, victimization, victim, violence, pressure, rehabilitation, issues, persons, legal, interests.

Bugungi kunda barcha rivojlangan davlatlarda jinoyatchilikka qurashish emas, balki uning barvaqt oldini olish, shaxsni turli jinoiy tajovuzlardan himoya qilish, huquqbuzarliklardan jabrlanishi mumkin bo'lgan shaxslar bilan manzilli profilaktik ishlarni olib borish, shaxsning viktimligini kamaytirish maqsadida ularning huquqiy ongi va huquqiy madaniyati yuksaltirish, huquqbuzarlikdan jabrlangan shaxslarga ijtimoiy yordam ko'rsatish hamda huquqbuzarlikni keltirib chiqaruvchi omillarni barvaqt aniqlab ularni bartaraf etishga qaratilgan profilaktika choralarini ko'rish dolzarb masalaga aylanganligini kuzatish mumkin.

Tadqiqot davomida o'rganilgan ayrim davlatlarda shaxsni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilishning viktimologik profilaktikasini samarali tashkil etish bo'yicha amaliyoti yaxshi yo'lga qo'yilganligini kuzatish mumkin. G'arbiy Yevropa davlatlaridan Germaniya, Buyuk Britaniya, Shvetsariya, Shvetsiya, Italiya, shuningdek AQSH, Kanada va Yaponiyada shaxsni zo'rvonlikdan himoya qilish bo'yicha viktimologik profilaktika ancha rivojlangan. Mazkur davlatlar tajribasida nafaqat viktimologiyaning nazariy muammolari, balki tazyiq va zo'rvonlikdan jabrlangan ayollarni reabilitatsiya qilish masalalarining amaliy jihatlari ustida ham ularni takomillashtirish maqsadida faol tadqiqotlar amalga oshirilgan.

Xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'rvonlikning oldini olishda shaxsning viktimligini keltirib chiqaruvchi omillarni hamda jabrlanuvchi shaxslarning xulq-atvorini o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham jinoyatchilik darajasi past bo'lgan ko'pgina davlatlarda jabrlanuvchilarga yordam ko'rsatuvchi markazlar yoki ularni tadqiq etuvchi ilmiy tadqiqot markazlari faoliyat yuritmoqda. Misol uchun, Niderlandiyada "Jabrlanuvchi shaxslarni himoya qilish Milliy tashkiloti" (National Organisation for Victim Support (NOVS) faoliyat yuritadi, AQSHda esa mazkur vazifani "Jabrlanuvchi shaxslarga yordam ko'rsatish Milliy markazi"[1] amalga oshiradi.

Buyuk Britaniyada 1979-yilda tashkil etilgan "Jinoyatlardan jabrlanganlarni qo'llab-quvvatlash Milliy assosiatyasi" (National Association of Victim Support Schemes) hozirgi kungacha samarali faoliyat ko'rsatib kelmoqda.

Mazkur tashkilotlar aholining jinoyatlardan jabrlanishini oldini olish borasida maxsus chora-tadbirlar ishlab chiqib, ommaviy axborot vositalari orqali aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini oshirish borasida faoliyat olib boradi. Mazkur faoliyat asosan Xalqaro amaliyotdagi reabilitatsiya tizimlari: qiyosiy tahlil aholini hushyorlik va ogohlikka chaqirish bilan birga ularning huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirishga qaratiladi.

Xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'rvonlikning oldini olish bo'yicha AQSH, Kanada, Buyuk Britaniya, Fransiya, Germaniya tajribasi o'ziga xos jihatlari bilan ajralib turadi. Hozirda dunyoning yuzdan ortiq davlatlarida xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish bo'yicha maxsus qonunlar qabul qilingan bo'lib, ushbu turdagi profilaktika ishlarini olib borish bir qator tazyiq va zo'rvonlikdan jabr ko'rgan shaxslarga tibbiy, ruhiy, huquqiy yordam ko'rsatish bo'yicha maxsus boshpanalar tashkil etilgan hamda uning profilaktikasi bo'yicha samarali faoliyatni tashkil etish mexanizmlari yaratilgan.

Amerika Qo'shma Shtatlarida xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish bo'yicha katta ijobiy tajriba mavjud. Jumladan, AQSHda 1994-yilda "Xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'rvonlikka qarshi kurash haqida" gi qonun qabul qilingan bo'lib mazkur qonun xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'rvonlikni barvaqt oldini olish va unga qarshi kurashish bo'yicha samarali chora-tadbirlarni amalga oshirishni belgilaydi.

Ta'kidlash joizki, AQSHda mazkur qonunning qabul qilinishi bilan tazyiq va zo'rvonlikdan jabrlangan xotin-qizlar uchun ijtimoiy, huquqiy, psixologik va pedagogik yordam ko'rsatish maqsadida reabilitatsiya markazlari ochilishi boshlangan hamda zo'rvonlik sodir etuvchi shaxslarni tarbiyalashga qaratilgan yuzlab dasturlar ishlab chiqilgan. Shuningdek, tazyiq va zo'rvonlikdan jabrlangan shaxslarga xizmat ko'rsatuvchi ishonch telefonlari tashkil etilib, kechayu-kunduz ularning faoliyat ko'rsatishi va mutaxassis operatorlar tomonidan tazyiq va zo'rvonlikdan jabrlangan shaxslarga bepul yordam ko'rsatish amaliyoti yo'lga qo'yilgan.

Tazyiq va zo'rvonlikdan jabrlangan shaxslar milliy tarmoqda tashkil etilgan quyidagi yo'nalishlardagi ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilishlari mumkin:

- a) tazyiq va zo'rvonlikdan jabrlangan hollarda yordam so'rab yoki muammoni yechimini topish yuzasidan;
- b) jinsiy zo'rvonlikdan jabrlanganda yoki jabrlanish xavfi yuzaga kelganda;
- v) oilada bolalarga nisbatan shafqatsiz muomala qilinganida;
- g) tazyiq va zo'rvonlikdan jabrlangan shaxslarni ijtimoiy reabilitatsiya qilish masalalari va boshqalar.

AQSHda tazyiq va zo'rvonlikdan jabrlangan shaxslar uchun 1,5 ming ortiq reabilitatsiya markazlari, alohida uylar tashkil etilgan[2]. bo'lib, ushbu markazlarga asosan oiladagi zo'rvonlikdan

jabrlangan shaxslar murojaat etishadi. Ushbu markazlarga uyida oila a'zolari tomonidan kaltaklangan, xo'rlangan, jabr-zulmga duchor bo'layotgan ayollar, qariyalar, voyaga yetmaganlar murojaat qiladi.

Tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan ayollarni rehabilitatsiya qilish tizimlari turli mamlakatlarda o'ziga xos institutsional tuzilma va amaliy mexanizmlarga ega. Qiyosiy tahlil o'tkazish O'zbekiston uchun optimal modelni tanlashga va xorijiy tajribadan foydalanishga imkon beradi.

Kanada davlatida oiladagi zo'ravonlikni bartaraf etish bo'yicha yetakchi davlat deb, tan olingan. U o'zining federal va shtat qonunlari, shuningdek, ushbu yovuzlikka qarshi kurashishga qaratilgan mahalliy ijtimoiy dasturlari bilan mashhur[3]. Kanada hukumati tomonidan 1998-yilda "Oiladagi zo'ravonliklarga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonun qabul qilingan.

Ushbu qonunga muvofiq uchta himoyalani shakli, ya'ni xavfsizlik buyrug'i (zudlik bilan yordam kerak bo'lganda), qirollik sudining himoya qilish tartibi, uy-joyga kirish huquqini beruvchi orderlar mavjud. Bundan tashqari, ayollarga nisbatan sodir etilayotgan zo'ravonliklarning oldini olish maqsadida davlat byudjetidan mahalliy tashkilotlar uchun kichik grantlar tashkil etilib, bu kabi salbiy holatlarning oldini olishda profilaktik choralar qo'llanilmoqda[4].

Kanada davlatida xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo'ravonlikni oldini olish bo'yicha quyidagi tajribalar mavjud:

1) tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlan shaxslar uchun rehabilitatsiya markazlari aholi sonini inobatga olgan holda tashkil etilib ularning samarali faoliyat ko'rsatishi yo'lga qo'yilgan;

2) Sog'liqni saqlash vazirligida oiladagi zo'ravonlikdan jabrlanishni tahlil qilib boradigan markaz faoliyati yo'lga qo'yilgan bo'lib uning ahamiyati shundaki, birinchidan tazyiq va zo'ravonlikning latentligini oldini oladi, ikkinchidan tazyiq va zo'ravonlik sodir etgan shaxslarga nisbatan qonuniy jazo chorasini ko'rishda muhim ahamiyat kasb etadi;

3) aholining huquqiy ongi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish bo'yicha huquqbuzarliklarning umumiy profilaktikasi doirasida har yili oiladagi nizolarning salbiy oqibatlarini ko'rsatuvchi yuzlab film, videorolik va reklamalar tayyorlanadi va namoyish etiladi;

4) tazyiq va zo'rlikdan jabrlangan shaxslar o'rtasida buzilgan ijtimoiy munosabatlarni tiklash maqsadida psixologik mutaxassislar ishtirokida treninglar tashkil etiladi;

5) huquqbuzar shaxslarning xulq-atvorini tuzatishga yo'naltirilgan tuzatish dasturlari orqali ularni sog'lom turmush-tarzi yo'naltirish;

6) tazyiq va zo'ravonlikdan jabrlangan shaxslarni ijtimoiy rehabilitatsiya qilish va ijtimoiy moslashtirish.

Kanada davlatida tazyiq va zo'ravonlik bilan bog'liq har qanday hukumat tomonidan jiddiy nazoratga olinadi va huquqbuzar shaxslarga nisbatan qattiq jazo choralari ko'rilishi ta'minlanadi. Modimiki, tazyiq yoki zo'ravonlikdan jabrlangan shaxslarning turmush-tarzi, oilaviy ahvoli, oilada nizolarni keltirib chiqaruvchi sabablar va unga imkon bergan shart- sharoitlar huquqni muhofaza qiluvchi organlarning diqqat va e'tiborida bo'lishi yuzasidan qat'iy nazorat o'rnatilgan.

Buyuk Britaniyada kriminal xavfsizlikning minimal standarti ishlab chiqilgan bo'lib, aholini politsiyaga hamkorlik qilish amaliyoti yo'lga qo'yilgan. Buning natijasida sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni tezkor oldini olish choralari ko'riladi. Bundan tashqari, "Jinoyatdan jabr ko'rganlarga yordam ko'rsatish bo'yicha dastur" ishlab chiqilgan. "Qanday qilib jinoyiy tajovuzdan himoya qilish va ularga himoya orderi berish" mavzularda ommabop maqolalar, qo'llanmalar nashr etilgan, "Jinoyatdan jabrlanganlar uyushmalari" [5] shakllantirilgan.

Britaniya davlatida oiladagi zo'ravonlikdan jabrlanishlarning oldini olish borasida ishonch telefonlari ham mavjud bo'lib, ular nafaqat ayollar va bolalarga balki oilaviy muammolarni hal etishga qiynalayotgan erkaklar uchun ham faoliyat yuritadi.

Shuningdek, Britaniyada bir necha tillarda oiladagi zo'ravonlik holatlarining oldini olish usullari va lozim bo'lgan harakatlar yuzasidan

qo'llanmalar chop etilgan bo'lib, ushbu chora ham ayollar huquqlarini o'z vaqtida himoya qilinishini ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, mazkur davlatda oilaviy ajrim qilgan shaxslar tomonidan aliment to‘lash imkoniyati cheklangan shaxslar uchun maxsus jamg‘arma tashkil etilgan bo‘lib unda aliment to‘lanmagan barcha oylar uchun to‘lovni amalga oshirish amaliyoti yo‘lga qo‘yilgan[6].

Fransiyada 2019-yildan “Grenelle contre les violences conjugales” dasturi amalga oshirilmoqda – bu oilaviy zo‘ravonlikka qarshi milliy reja bo‘lib, 1 mlrd. yevro buyudjet ajratilgan[7].

Fransiyada “Grave de danger” (shiddatli xavf) tezkor chora bu sudya 6 soat ichida xavfli erni uydan chiqarish va qurbonni himoyalash qarorini chiqaradi[8].

Fransiyada ham politsiya uchastkalarida maxsus “qabul xonalari” tashkil etilgan – “accueil de jour”, u yerda psixolog va huquqshunos doimiy navbatchilik qiladi[9].

Fransiyada 2010-yil 9-iyulda qabul qilingan “Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik hamda uning bolalarga nisbatan salbiy oqibatlarini to‘g‘risida”gi qonuni qabul qilingan bo‘lib, qonunda ayollarni himoya qilishning mexanizmlari va ushbu sohada faoliyat yurituvchi subyektlarning vakolat va vazifalari belgilab berildi[348]. Shuningdek, Fransiyada oiladagi zo‘ravonlikdan yordam so‘rab murojaat qilish mumkin bo‘lgan markazlar hamda qisqa ishonch telefonlari faoliyati yo‘lga qo‘yilgan.

Fransiya qonunchiligida uning hududida istiqomat qiluvchi shaxslarga bepul yuridik yordam ko‘rsatiladi. Oilaviy zo‘ravonlik bo‘yicha sud ishlari “maxsus ishlar” deb tasniflanadi. Bunday hollarda, hatto yashash uchun ruxsatnomasi bo‘lmagan chet el fuqarolari ham bepul advokat olish huquqiga ega. Albatta, davlat hisobidan yuridik yordam ko‘rsatish to‘g‘risidagi arizani to‘ldirish lozim bo‘ladi.

Oiladagi zo‘ravonlikka duchor bo‘lganligi uchun xabar bergan ayollarning atigi 16 % sudga tegishli ariza bilan murojaat qilgan[10]. Tahlillarga ko‘ra, oilada ayollar ko‘p hollarda haqorat, tuhmat, qo‘rqitish, qiynash, tahdid qilish kabilarga ko‘proq duchor bo‘lishadi. Biroq, ayollarga nisbatan qanchalik ruhiy zo‘rluk ishlatilgan taqdirda ham ko‘p hollarda ular oilasi va farzandining taqdiri uchun tazyiq va zo‘ravonlik uchun sabr qilib, zo‘ravonga nisbatan chora ko‘rishni so‘rab judayam kam murojaat qilishadi.

Fransiyada ayollarga nisbatan zo‘ravonlik bo‘yicha 18 yoshdan 75 yoshgacha bo‘lgan 10.000 nafar erkak va ayol bilan suhbat o‘tkazilganida ular oilada ayollar erkaklarnikiga qaraganda og‘zaki zo‘ravonlikka 5 barobar, jismoniy zo‘ravonlikka esa ikki baravar ko‘proq duchor bo‘lishini ta’kidlashgan. Shuningdek, ularning oilasida faqat ayollar erkaklarga qaraganda uch baravar psixologik zo‘ravonlikka duchor bo‘lishi, ayolga jismoniy kuch ishlatgan tajovuzkorlarning yarmidan ko‘pi ularning turmush o‘rtoqlari ekanligini ma’lum qilishgan[11].

Fransiyada xotin-qizlarga nisbatan tazyiq va zo‘ravonlikni oldini olish bo‘yicha quyidagi amaliyot mavjud:

aholi o‘rtasida oiladagi zo‘ravonlik yuzasidan so‘rovlar o‘tkazish va ularni tahlil qilib borish;

oiladagi zo‘ravonlikdan jabrlanganlar ro‘yxatlari tuzilib, ular bilan ruhshunoslar muntazam ravishda ishlarni tashkil etib boradi;

zo‘ravonlikka duchor bo‘layotgan va bo‘lgan shaxslar uchun vaqtinchalik boshpana-manzilgohlar faoliyati tashkil etilgan;

oiladagi nizoli holatlar hamda undan jabrlangan shaxslarning yuzaga kelgan muammoni ijobiy hal etishlariga ko‘maklashuvchi ishonch telefonlari mavjud.

Fransiyada oiladagi zo‘ravonlikka qarshi kurash bo‘yicha tegishli yillar uchun 70-80 million yevro miqdordagi mablag‘lar ajratiladi va uni quyidagi uchta asosiy vazifani hal qilish nazarda tutiladi:

sodir etilgan zo‘ravonlik haqidagi biron bir axborot javobsiz qolmasligi kerak. Bu 2014-yilning yanvar oyidan boshlab haftasiga 7 kun ishlaydigan zo‘ravonlik jabrlanuvchilariga ma’lumot berish va yordam ko‘rsatish uchun yagona 3919-raqamli ishonch telefoni joriy etilgan;

politsiya va jandarmeriya faoliyatiga jalb qilingan ijtimoiy ishchilar kvotasini ko‘paytirish belgilab berilgan;

zo‘ravonlikdan jabrlanib jiddiy xavf ostida qolgan ayollarni himoya qilish maqsadida reabilitatsiya markazlari joriy qilingan;

oiladagi zo‘ravonlikning oldini olishning samarali yo‘llaridan biri sifatida ilg‘or ish usullari va tajribalarni amaliyotga joriy etish;

zo‘ravonlikning yanada samarali oldini olish uchun jamiyat va barcha davlat xizmatlarini safarbar etish;

ayollarga nisbatan zo‘ravonlikning profilaktikasi bo‘yicha tadqiqotlarni amalga oshirish va uni rivojlantirish;

xotin-qizlarga nisbatan zo‘ravonlikning oldini olish bo‘yicha idoralararo chora-tadbirlarni ishlab chiqish va uni amalga oshirish.

Germaniya davlatini ko‘radigan bo‘lsak, bu davlatda qiyin hayotiy vaziyatlarga duchor bo‘lgan, zo‘ravonlik va turli qiyinchiliklarga uchragan ayollar uchun, “Ayollar uylari” (Frauenhäuser), yuzlab maslahat markazlari, kunduzgi psixologik yordam hamda 360 dan ortiq ijtimoiy yordam markazlari faoliyati yo‘lga qo‘yilgan.

Germaniya modeli nohukumat tashkilotlar va davlat hamkorligiga asoslangan. Germaniyada 400dan ortiq “Frauenhaus” (ayollar uyi) va 160 ta maslahat markazlari mavjud, ularning 80%i nohukumat tashkilotlar tomonidan boshqariladi, ammo davlat buyurtmasi asosida moliyalashtiriladi [12]. Federal Oila, Kattalar va Yoshlar vazirligi yiliga 120 mln. yevro ajratadi, qo‘shimcha moliyalashtirish zemlyalarning byudjetidan amalga oshiriladi[13].

Tizimning afzalligi – professional NHTlarning faolligi, kamchiligi – regionlar o‘rtasida tengsizlik (Bavariya va Berlinda 100,000 aholiga 15 joy, Saksoniya-Anhaltida atigi 5 joy)[14] hisoblanadi.

Shuningdek, qiyin ahvolga tushib qolgan jabrlanuvchilar uchun yordamga chaqirish maxsus telefon raqam “110” xizmati keng yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, ushbu raqamdan chaqiruv signali ketishi bilan shaxsning joylashgan joyi aniqlanadi hamda zudlik bilan politsiya xodimlari yuborilishi nazoratga olingan[15].

Bu kabi zo‘ravonlik va jinoyat sodir etgan shaxslar o‘zlari yashayotgan xonadonlardan chiqarib yuboriladi, ularning jabrlanuvchiga yaqinlashishi, telefon orqali so‘zlashuv yoki xabarlar yuborishi taqiqlanadi. Binobarin, jabrlanuvchining turmush o‘rtog‘i shunday holatlarni sodir etgan taqdirda oilani moliyalashtirish majburiyati yuklatilgan. Bu amaliyot esa ayollarning iqtisodiy qaramligini bartaraf etish uchun xizmat qilmoqda.

Germaniyada fuqarolarga o‘zini o‘zi himoya qilish usullarining o‘rgatilishi o‘tgan asrning 60 yillaridan boshlangan bo‘lib, shaxsning jinoyatdan jabr ko‘rib qolmasligi uchun amaliyotga joriy etilgan.

Shuning uchun o‘quv muassasalarida “Viktimologiya asoslari” nomli o‘quv kursi o‘qitiladi. Ayniqsa, Germaniyaning ko‘plab viloyatlarida davlat dasturlari bilan bir qatorda jinoyat qurbonlariga yordam berish uchun ko‘plab xususiy dasturlar mavjud. Ularda jinoiy tajovuzlardan, shu jumladan jinoiy tajovuzdan zarar ko‘rgan shaxslarga xavfsizlikni ta‘minlash hamda ijtimoiy yordam ko‘rsatish masalalariga oid qonun va sud amaliyotidagi o‘zgarishlar batafsil tahlil qilinadi.

Germaniyada jinoyatdan jabrlanganlarga yordam beruvchi jamoat birlashmasi (Beloye kolso)ning bugungi kunda 3 mingdan ortiq o‘z xohishiga ko‘mak beruvchi yordamchilari, 400 dan ortiq filiallari, 60 mingga yaqin a‘zolari bo‘lib, qurbonlarni qo‘llab-quvvatlash va himoya qilish bo‘yicha har qanday, jumladan, siyosiy, huquqiy, boshqaruv sohasidagi va boshqa savollarga javob beriladi, shuningdek ular jinoyatdan jabrlanganlarga davlat tomonidan berilishi lozim bo‘lgan kompensatsiyalar bilan bog‘liq muammolarga ham aralashadi va jabrlanuvchilar foydasiga hal qilishadi.

Argentina politsiyachi ayollar va maxsus guruhlar aholi o‘rtasida zo‘ravonlik masalalari yuzasidan muntazam ravishda so‘rovnomalar o‘tkazib, qaysi hududda zo‘ravonlik ko‘payganligini tahlil qilib boradi. Ayollar politsiya uchastkalarida faoliyat yuritishi davomida o‘sha hududda yashovchi oilalarning xavfsizligini ta‘minlashga va oiladagi nizolarni hal etishga mas‘ul hisoblanadi.

Mazkur davlatda tazyiq va zo‘ravonlikning oldini olish bo‘yicha quyidagi amaliyot mavjud: aholi o‘rtasida oiladagi zo‘ravonlik yuzasidan so‘rovlar o‘tkazish va ularni tahlil qilib borish; oiladagi zo‘ravonlikdan jabrlanganlar ro‘yxatlari tuzilib, ular bilan psixologlar muntazam ravishda ishlarni tashkil etib boradi;

zo‘ravonlikka duchor bo‘layotgan va bo‘lgan shaxslar uchun vaqtinchalik boshpana-manzilgohlar faoliyati tashkil etilgan;

oiladagi nizoli holatlar hamda undan jabrlangan shaxslarning yuzaga kelgan muammoni ijobiy hal etishlariga ko‘maklashuvchi ishonch telefonlari mavjud.

Avstraliyada politsiya oilada sodir etilgan zo‘ravonlik bo‘yicha xabar tushgach mutaxassislarni va oiladagi zo‘ravonlikka qarshi kurashuvchi xizmat xodimlarini chaqiradi. Xizmat doimiy faoliyat ko‘rsatadigan alohida mustaqil organ hisoblanadi. Uning mutaxassislari politsiyachilar bilan birga voqe‘a yuz bergan joyga keladi. Ular jabrlanuvchiga yordam ko‘rsatadi hamda oiladagi voqe‘alarning keyingi vaziyatini kuzatib boradi va axborot xizmatlarini ko‘rsatadi. Bunday amaliyot politsiyaning huquqbuzarlikka e‘tiborini qaratish va boshqa muammolarni yechishga kuch sarflamaslik imkonini beradi[16].

Skandinaviya modeli (Shvetsiya, Norvegiya, Finlandiya) universal va kompleks yondashuvga asoslangan. Shvetsiyada jabrlangan ayollar uchun uch darajali xizmat mavjud: birinchidan, 24 soat ishlaydigan milliy “ishonch telefoni” xizmati (116 006 raqami), ikkinchidan, 200 dan ortiq joylashtirish markazlari (kvinnojourer), uchinchidan, munitsipal ijtimoiy xizmatlar[17]. Tizimning o‘ziga xosligi – butunlay byudjet hisobiga moliyalashtirilishi va barcha xizmatlarning bepulligi. Shvetsiya davlati reabilitatsiyaga yiliga aholi boshiga 47 yevro sarflaydi – Yevropada eng yuqori ko‘rsatkich[18].

Norvegiya davlatining ham o‘ziga xos xususiyati – “aloqa model”dir. Bu modelga asosan har bir jabrlanuvchi uchun maxsus koordinator tayinlanadi (støttekontakt), u barcha xizmatlarni muvofiqlashtiradi: tibbiyot, psixologiya, huquqiy yordam, uy-joy, ish[19] va hokozolar.

Koordinator jabrlanuvchi bilan o‘rtacha 18 oy davomida ishlaydi. Bu tizim xizmatlarning tarqoqligidan qochishga imkon beradi.

Finlandiyada esa, “Monitoriy” konsepsiyasi joriy – jabrlanuvchi bittagina markazda barcha xizmatlarni (“bir darcha” tamoili) olishi mumkin: tibbiy ekspertiza, politsiya bilan guvohlik berish, psixolog bilan suhbat, advokat bilan maslahat[20].

Bu “Seri” markazlari nomi bilan mashhur bo‘lgan va 2015-yildan boshlab barcha yurt markazlarida tashkil yetilgan[21]. Natijada jabrlanuvchilarning ikkilamchi travmatizatsiya (yordam izlash jarayonida qayta-qayta o‘z tajribasini aytib berish zarurati) keskin kamaygan.

Qiyosiy tahlil shuni ko‘rsatadiki, samarali reabilitatsiya tizimi quyidagi tamoillarga asoslanadi:

1. Ko‘p tarmoqli hamkorlik (tibbiyot, politsiya, adliya, ijtimoiy xizmatlar)
2. Yashash joyining qulayligi (jabrlanuvchi yaqin joydan xizmatga erishishi kerak);
3. Mahfiylik va xavfsizlik kafolatlarining ta‘minlanishi;
4. Barcha xizmatlarning bepulligi;
5. Madaniy sezgirlik va til xizmatlarining mavjudligi
6. Uzluksiz ko‘zatish (o‘rtacha 12-18 oy)larning mavjudligi;
7. Samaradorlikni monitoring qilish.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Mayorov A.V. Mejdunarodnyy opyt zashchity jertv prestupleniy // Nauka YUUrGU: materialy 66-y nauchnoy konferensii Seksii sotsialno-gumanitarnyx nauk. 2019. – S.112. (Mayorov A.V. International experience in the protection of victims of crimes // Science of the University of Southern Urgench: materials of the 66th scientific conference of the Social and Humanitarian Sciences Section. 2019. - P.112.).
2. Fang X, Brown DS, Florence CS, Mercy JA. The economic burden of child maltreatment in the United States and implications for prevention. Child Abuse and Neglect 2012; 36:156-165. (Fang X, Brown DS, Florence CS, Mercy JA. The economic burden of child abuse in the United States and implications for prevention. 36:156-165.).
3. <http://www.owl.ru/win/research/kanada.htm>.

4. Исаков А.А. Криминологическая характеристика и предупреждение насильственных преступлений, совершаемых в семье: автореф. дисс. кан. юрид. наук. –М., 2004. – С. 9. (Isakov A.A. Criminological characteristics and prevention of violent crimes committed in the family: abstract of diss. cand. jurid. sciences. - M., 2004. - P. 9.)
5. Saitqulov Q.A. Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar viktimologik profilaktikasi bo'yicha faoliyatini takomillashtirish: yurid. fan. bo'yicha fal. d-ri (PhD) ... dis. – T., 2020. – B. 116. (Saitkulov K.A. Improvement of the Activities of Internal Affairs Bodies on Victimological Prevention of Offenses: Doctor of Philosophy (PhD)... diss. - Тошкент, 2020. - P. 116.)
6. Tursunov A., Murodov A. Xotin-qizlarga nisbatan zo'rvonlikning profilaktikasi: Fransiya tajribasi: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Axborotnomasi, 2022. № 4. (55-son). 110-116 b. (Tursunov A., Murodov A. Prevention of violence against women: The experience of France: Bulletin of the Academy of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Uzbekistan, 2022. No 4. (No. 55). Pp. 110-116.)
7. Ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Grenelle des violences conjugales: Bilan 2019-2021. – Paris, 2021. – 94 p.
8. Code civil français. Article 515-9 (Ordonnance de protection). Modifié par Loi n°2020-936 du 30 juillet 2020.
9. Ministère de l'Intérieur. Guide d'intervention en matière de violences au sein du couple. – Paris: MI, 2022. – 67 p.
10. <http://www.info.islom.uz/jamiyat/item/96-zhinsij-zoravonlik-avzh-olgan-mamlakatlar>.
11. <https://1prof.by/news/v-mire/vo-francii-anonsirovali-novye-mery-protiv-domashnego-nasiliya>.
12. Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (bff). Jahresbericht 2022. – Berlin: bff, 2023. – 52 S.
13. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Finanzierung von Frauenhäusern und Fachberatungsstellen. – Berlin: BMFSFJ, 2023. – 38 S.
14. Rabe H., May M. Regionale Unterschiede im Hilfesystem bei häuslicher Gewalt // Soziale Arbeit. – 2020. – Bd. 69(11). – S. 408-416.
15. Supporting victims of crime in England and Wales: Local commissioning meeting local needs? - Matthew Hall, 2018. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0269758017747055>.
16. Огай Д. Международно-правовые аспекты защиты прав детей // Болаларни ижтимоий химоялаш: кураторлик функцияларини такомиллаштириш истиқболлари: Илмий-амалий конференция материаллари. – Т., 2007. – Б. 274-281. (Ogay D. International Legal Aspects of Child Rights Protection // Social Protection of Children: Prospects for Improving Curatorial Functions: Materials of the Scientific and Practical Conference. - T., 2007. - B. 274-281.)
17. Socialstyrelsen. Våld i nära relationer – en vägledning för socialtjänsten och hälso- och sjukvården. – Stockholm: Socialstyrelsen, 2022. – 128 p.
18. Eurostat. Government expenditure on social protection in EU. Data for 2022. [Electronic resource]. – Mode of access: <https://ec.europa.eu/eurostat> (accessed: 12.12.2024)
19. Justis- og beredskapsdepartementet. Vold i nære relasjoner – En alvorlig samfunnsutfordring. – Oslo: JD, 2020. – 76 s.
20. Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus. Väkivallan vähentäminen: Kansallinen ohjelma 2020-2025. – Helsinki: STM, 2020. – 89 s.
21. Seri-turvakotien liitto. Vuosikertomus 2022. – Helsinki, 2023. – 34 s.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Taqdim etilayotgan maqolalarga qo'yilgan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida qabul qilinadi va Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan bo'lishi shart. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
2. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qatorda muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni va e-mail, uchinchi qatorda sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
3. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida kamida 60 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
4. Keyingi qatordan 6-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
5. Keyingi qatordan asosiy matn umimiy so'zi minimal 2000 ta bo'ladi.
6. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim va havolalar asosiy matnda bo'lishi kerak [1, B.25].
7. Maqolada keltirilgan dalillarning to'g'riligi uchun muallif mas'ul, plagiat holati taqiqlanadi.
8. Web of science, Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статья принимается на узбекском, английском и русском языках и должна быть оформлена в Microsoft Word шрифтом Times New Roman, размер 12, межстрочный интервал — 1, поля со всех сторон — 2 см. Абзацный отступ — 1,25 см; выравнивание по ширине и переносы слов должны быть включены автоматически.
2. В первой строке справа указываются фамилия, имя и отчество автора; во второй строке — место работы автора, должность, ученая степень и звание, а также e-mail; в третьей строке по центру страницы крупным и жирным шрифтом — название статьи. Эти сведения должны быть приведены на узбекском, английском и русском языках.
3. Ниже дается аннотация на узбекском, английском и русском языках, содержащая не менее 60 слов на каждом языке.
4. Далее приводятся 6–10 ключевых слов на узбекском, английском и русском языках.
5. Далее основной текст: общий объем текста должен быть не менее 2000 слов.
6. Полный список литературы должен быть приведен после основного текста в алфавитном порядке; ссылки должны присутствовать в основном тексте в формате [1, C.25].
7. Автор несет ответственность за достоверность приведенных в статье доказательств; плагиат запрещен.
8. Рекомендуется цитирование журналов из база данных Web of Science и Scopus.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles are accepted in Uzbek, English and Russian and must be prepared in Microsoft Word using Times New Roman font, size 12, single line spacing, with 2 cm margins on all sides. First-line indent is 1.25 cm; text should be justified and word hyphenation/line breaks set to automatic.
2. In the first line on the right: the author's surname, given name and patronymic; in the second line: the author's affiliation, position, academic degree and title, and e-mail; in the third line centered on the page: the article title in bold and uppercase (or bold). These details must be provided in Uzbek, English and Russian.
3. Next, provide an abstract in Uzbek, English and Russian of at least 60 words in each language.
4. Next, provide 6–10 keywords in Uzbek, English and Russian.
5. Next, the main text: total word count must be at least 2000 words.
6. The full list of references must appear after the main text in alphabetical order, and citations should appear in the main text in the format [1, P.25].
7. The author is responsible for the accuracy of the evidence presented in the article; plagiarism is prohibited.
8. It is advisable to include citations from journals indexed in Web of Science and Scopus.